

Virus-Like Particle (VLP) e seu potencial biotecnológico na produção de vacinas

Macêdo, L. M. G.¹; Bezerra, A. S.^{1,2}; Cavalcante, T. R.¹;
Galvão, T. L. S.¹; Moura, V. B.¹; Nascimento, G. A.¹; Santos, G. A.¹;
Silva-Junior, A. B. S.¹; Silva, E. M.¹; Guedes, M. I. F.^{1,2*}

Virus-like particles (VLP) ou partículas semelhantes à vírus mimetizam estruturas virais sem carregar seu material genético e seu uso vem crescendo na indústria biotecnológica voltada à saúde, principalmente para o desenvolvimento de novas vacinas. Revisão de literatura dos últimos cinco anos nas bases de dados Pubmed e Scielo, utilizando as palavras-chave “VLP”, “Biotechnology” e “History”. Os VLPs mostraram potencial na saúde tanto por serem seguros e não induzirem patologias, quanto por aumentarem a ativação imunológica contra doenças como Zika e Malária. Além disso, seu uso pode ser fundamental na contenção de doenças letais e contagiosas, como a COVID-19 e o Ebola. Estas partículas ofertam maior segurança para os pesquisadores, e possibilidade de redução dos custos na produção de vacinas. Dentre estas, destaca-se o vírus do mosaico do feijão-caupi (CPMV) como uma possível estratégia a ser empregada, tendo em vista, a sua ampla utilização desde o final do século XX. O uso de VLPs requer ainda mais estudos para sua total compreensão fisiológica. Nesse contexto, VLPs à base do CPMV vem sendo bastante estudado e demonstrando um potencial aptidão para fomentar a indústria biotecnológica.

Palavras-chave: Biotecnologia; Saúde; Vacinas; VLP.

Agradecimentos: À Universidade Estadual do Ceará, ao Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular.

¹ Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular - LBBM, Universidade Estadual do Ceará, UECE, Fortaleza, Brasil.

² Rede Nordeste de Biotecnologia - Renorbio, Universidade Estadual do Ceará, UECE, Fortaleza, Brasil.

*E-mail: izabel.guedes@uece.br